

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 906 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati I.E.Kenjayev	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901

RAQAMLI IQTISODIYOTDA IQTISODIY O'SISHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EMPIRIK TAHLILI

Abdullayev Suyun Artikovich

i.f.d., professor, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston YAIM (yalpi ichki mahsulot) o'zgarishlarini raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq holda baholash edi. Tadqiqot natijalari YAIM va internet foydalanuvchilari soni, mobil aloqa abonentlari, internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar, shuningdek, keng polosali internet foydalanuvchilari kabi o'zgaruvchilar o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Model shuni ko'rsatdiki, mobil aloqa ulanishlari YAIM o'zgarishlariga salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, internet foydalanuvchilari soni ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Internetga ega bo'lgan korxonalar va tashkilotlar soni (LNINTACC) YAIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, keng qamrovli internetga kirishni rag'batlantiruvchi siyosatlarning ahamiyatini ta'kidladi. Keng polosali internetdan foydalanuvchi shaxslar soni YAIM o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan bo'lib, jamiyatning barcha qatlamlari uchun internet ulanish imkoniyatlarini yaxshilash zarurligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: Solou modeli, inson kapitali, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, iqtisodiy o'sish.

Abstract: Estimating Uzbekistan's GDP variations in connection to the digital economy was the study's main goal. It discovered strong correlations between GDP and variables like the overall number of Internet users, mobile subscribers, internet-connected enterprises and organizations, and broadband internet users. The model demonstrated that while mobile connections had a negative effect on GDP changes, the number of Internet users had a positive effect. GDP growth was positively impacted by the number of firms and organizations with Internet access (LNINTACC), highlighting the significance of policies that promote widespread Internet access. GDP growth was positively impacted by the number of persons with broadband internet access, highlighting the need of enhancing internet connectivity for all segments of society.

Key words: Solow residual, human capital, digitization, digital economy, economic growth.

Аннотация: Основной целью исследования было оценить изменения ВВП Узбекистана в связи с развитием цифровой экономики. Было выявлено сильное влияние таких факторов, как общее количество пользователей Интернета, мобильных абонентов, предприятий и организаций с доступом в Интернет, а также пользователей широкополосного Интернета, на ВВП. Модель показала, что мобильные подключения оказали отрицательное влияние на изменения ВВП, в то время как количество пользователей Интернета имело положительный эффект. Рост ВВП положительно зависел от числа предприятий и организаций с доступом в Интернет (LNINTACC), что подчеркивает важность политики, направленной на расширение доступа к Интернету. Положительное влияние на рост ВВП также оказало увеличение числа пользователей широкополосного Интернета, что свидетельствует о необходимости улучшения интернет-соединения для всех слоев общества.

Ключевые слова: модель Солоу, человеческий капитал, цифровизация, цифровая экономика, экономический рост.

KIRISH

Fan, texnologiya va raqamli muhitning uyg'unlashuvi nafaqat global iqtisodiy paradigмага o'zgarish kiritdi, balki zamonaviy raqamli iqtisodiyot samaradorligini oshirishda muhim omilga aylandi. Bu inqilobiy jarayon iste'molchilarning yanada sifatli va innovatsion mahsulotlarga bo'lgan ortib borayotgan talabini qondirishga qaratilgan bo'lib, tovar va xizmatlar ishlab chiqarishda ilg'or usullar va texnologiyalardan foydalanishga kuchli urg'u berilishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, raqamli iqtisodiyot global maqsadlarga ta'siri tufayli iqtisodchilar va siyosatchilar uchun muhim muhokama mavzusiga aylandi.

Hozirda raqamli iqtisodiyot rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda yalpi ichki mahsulotning (YAIM) sezilarli qismini tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkichlar rivojlangan mamlakatlarda YAIMning 5,5 foizini, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 4,9 foizini tashkil qiladi va raqamli iqtisodiyotning turli iqtisodiy sharoitlarda keng tarqalganligini ko'rsatadi. Yanada chuqurroq tahlil qilinganda, Buyuk Britaniya (12,4%), Janubiy Koreya (8%), Xitoy (6,9%), Hindiston (5,6%), Rossiya (2,8%) va Qozog'iston (3,9%) kabi mamlakatlarda raqamli iqtisodiyotning turli darajadagi integratsiyasi kuzatiladi [1].

Raqamli rivojlanishning iqtisodiy ahamiyatidan tashqari, u yashirin iqtisodiyot va korrupsiya kabi muammolarga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Yashirin iqtisodiyotni oldini olish va korrupsiyaga qarshi kurash raqamli iqtisodiyotning asosiy afzalliklaridan biridir. Boston Consulting Group (BCG) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda internet orqali mahsulotlarining sotilishi natijasida 1,9 trilliondan 14,4 trillion dollargacha qo'shimcha daromad keltirishi kutilgan. BCG prognozlariga ko'ra, 2025-yilga kelib global iqtisodiyot qo'shimcha 6 trillion dollar foyda olishi mumkin, bu esa raqamli iqtisodiyotning global iqtisodiy dinamikadagi muhim rolini ko'rsatadi.

Bu jarayonlar davomida dunyo bo'ylab tadqiqot institutlari va ilmiy markazlar raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni faol o'rganmoqda. Ushbu tadqiqot loyihalari raqamli iqtisodiyotni joriy etish va rivojlantirish sharoitlari, ushbu o'tish jarayonining asosiy bosqichlari va izchilligi, ushbu inqilobiy tuzilma doirasida iqtisodiy o'sish barqarorligini ta'minlash va umumiy iqtisodiy muvozanat va barqarorlikka ta'sir etuvchi sifat omillarini tushunishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, raqamlashtirishning iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholashda yuzaga keladigan metodologik muammolar ham o'rganilmoqda va ular bilan bog'liq masalalar hal qilinishi lozim.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – iqtisodiy o'sish omillarining raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoniga qanday bog'liqligini baholash uchun puxta asoslangan tizimni ishlab chiqishdir. Ushbu munosabatlarni o'rganish orqali tadqiqot raqamli iqtisodiyotning o'zgaruvchan sharoitida iqtisodiy rivojlanish drayverlaridan samarali foydalanishga yordam beradigan tushunchalarni taqdim etishni maqsad qiladi. Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot dinamikasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni tushunishga sezilarli darajada hissa qo'shishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLIL

Turli iqtisodiy maktablar vakillari bo'lgan iqtisodchilar va tadqiqotchilar uzoq vaqt davomida iqtisodiy o'sish va rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib kelmoqdalar. Y. Shumpeter va F. List kabi iqtisodchilar ushbu murakkab dinamikani tushunishimiz uchun asos yaratdilar. Masalan, Shumpeter iqtisodiy o'sish va rivojlanish sur'atlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rgangan bo'lsa, List milliy iqtisodiy rivojlanishni rag'batlantirishda davlat siyosatining roliga e'tibor qaratgan. Ayniqsa, Shumpeter asarlarida texnologiya omilining iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ta'kidlagan holda, institutsional iqtisodchilar texnologik taraqqiyot va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlikni yanada yoritib berdilar.

T. Veblen, D. K. Galbrait, N. Klark va D. Hojgson kabi olimlar iqtisodiy rivojlanishning texnologik va iqtisodiy jihatlarini o'rganib, asosiy iqtisodiy munozaralarga hissa qo'shganlar. P. Romer kabi iqtisodchilar ham iqtisodiy o'sishning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganib, R. Harrod, E. Domar, D. Hemberg, R. Solou, Y. Shumpeter va V. Rostou kabi tadqiqotchilarning yaratgan ishlari asosida ilmiy izlanish olib borganlar.

Ushbu tadqiqotning murakkabligi va muhimligi N.P. Kuznetsova[13], E.I. Lavrov[5], S.S. Gubanov[15], Z.N. Boschaeva[12], V.M. Kulkov, L.I. Notkin[9], I.M. Tenyakov[8], V.D. Kamaev, B.D. Babaev[2], I.A. Kirshin[1], V. Komkov[21], E.F. Avdokushin[4] va boshqalarning asarlarida namoyon bo'ladi. Ularning ilmiy ishlari iqtisodiy o'sish dinamikasini chuqur va aniqlik bilan tushunishga yordam beradi.

Yevropalik olimlardan esa D. Tapscott[18], N. Lane[10], T. Mesenbourg[11], W. Easterly[6], J. Sachs[16], M. Bruno[3], G. Grossman[7], J. Tobin[19], W. Stevenson[17], T.W. Swan[20], P. Romer, SH. Yoo[22] va boshqa ko'plab olimlar iqtisodiy o'sish va rivojlanishning turli jihatlarini o'rganish orqali adabiyotlarni boyitgan.

Hozirgi davrda, transformatsiya jarayonlarining tezlashuvi bilan ajralib turadigan sharoitda, raqamli iqtisodiyotning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga yagona tizim sifatida ta'sirini chuqur o'rganishga oid adabiyotlarda sezilarli bo'shliq mavjud. Xususan, bunday tadqiqotlar soni va sifati, ularning mintaqaviy rivojlanishga ta'siri hamda jon boshiga yalpi milliy mahsulot o'sishiga ko'rsatadigan ta'siri yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirish maqolaning asosiy maqsadi bo'lib, uning maqsad va vazifalarini shakllantiradi.

Hozirgi adabiyotlar tahlili qismida aniqlangan muhim natijalardan biri iqtisodiy o'sish sur'atlari va sifatining oshishi hamda iqtisodiyotning raqamlashtirilishining foydali ta'siriga yetarlicha e'tibor qaratilmaganidir. Iqtisodiyotning hozirgi holatini inobatga olgan holda, uning kelajakdagi rivojlanishini bashorat qilish va iqtisodiy o'sishga sifatli va miqdoriy omillarning ta'sirini baholash ilmiy va amaliy ahamiyatga ega, degan muallifning fikri ushbu bo'shliqni ko'rsatadi. Ushbu dissertatsiyaning keyingi bo'limlari iqtisodiy o'sish omillari va raqamli iqtisodiyotning inqilobiy ta'siri o'rtasidagi o'zaro bog'liq dinamikani batafsil tahlil qilish orqali ushbu bo'shliqni to'ldirishga yordam beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot asosiy iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklarni o'rganish uchun miqdoriy tadqiqot usulidan foydalanadi. Asosiy tahliliy vosita – oddiy kvadratlar usuli (OLS) regressiya tahlilidir. OLS o'zgaruvchilar

orasidagi chiziqli bog'liqliklarni baholash uchun mos bo'lgani va iqtisodiy tadqiqotlarda keng qo'llanilgani sababli tanlangan.

Tadqiqotda 2000–2020 yillarni qamrab oluvchi vaqti qatorlar ma'lumotlar to'plamidan foydalaniladi. Ma'lumotlar O'zbekiston respublikasi Prezidenti huzudidagi statistika agentligi, xalqaro tashkilotlarning tegishli iqtisodiy ma'lumotlar bazalaridan olingan. Yalpi ichki mahsulot (YAIM) erksiz o'zgaruvchi sifatida tanlanadi, erksiz o'zgaruvchilar esa mobil aloqa abonentlari soni (MOBAL), internet foydalanuvchilari (INTFOY), keng polosali internetdan foydalanish (INTACC) hamda internetga ulangan korxonalar va tashkilotlar (INTKOR) hisoblanadi.

3. Model Tuzilishi

Biz foydalaniladigan model quyidagi ko'rinishda:

$$\text{LN}YAIM = \beta_0 + \beta_1 \times \text{LN}INTFOY + \beta_2 \times \text{LN}MOBAL + \beta_3 \times \text{LN}INTACC + \beta_4 \times \text{LN}INTKOR + \varepsilon$$

Bunda:

LYAIM - erksiz o'zgaruvchining natural logarifmini ifodalaydi.

LNINTFOY, LNMOBAL, LNINTACC va LNINTKOR - mos ravishda mustaqil o'zgaruvchilarning natural logarifmini ifodalaydi.

β_0 is bu kesish nuqtasi (intercept) termini.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ mustaqil o'zgaruvchilarning koeffitsiyentlari.

ε bu xatolik termini.

OLS regressiyasi talablariga javob berish uchun, modelda belgilanganidek, bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarga tabiiy logarifmik o'zgartirishlar qo'llanadi. Ushbu o'zgartirish o'zgaruvchilar o'rtasidagi munosabatlarni chiziqli qilish va heteroskedastiklik hamda normal distribyutsiya bilan bog'liq muammolarni hal qilish maqsadida amalga oshiriladi. OLS regressiya modelini baholash uchun standart statistik dasturiy ta'minot, Stata, ishlatiladi. Ko'rsatkichlarni eng yaxshi mos keladigan holda aniqlash uchun baholash jarayoni, qoldiq kvadratlari yig'indisini minimallashtirishni o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maglioga ko'ra, «raqamli iqtisodiyot to'rtta qismdan iborat: internet infratuzilmasi, elektron tijorat, tovarlar va xizmatlarning raqamli yetkazib berilishi va jismoniy tovarlarning chakana sotilishi.» Meisenbergning fikriga ko'ra, raqamli iqtisodiyotning uchta asosiy tarkibiy qismi mavjud: elektron biznes infratuzilmasi, elektron biznes va elektron tijorat. Tadqiqotga ko'ra, so'nggi yillarda o'tkazilgan bir qator tadqiqotlar raqamli iqtisodiyotni tashkil etuvchi tarkibiy qismlar asosida tegishli sanoatlar yoki mahsulotlarni aniqlaganligini ta'kidlash lozim. Raqamli platformalar, shuningdek, kompaniya boshqaruvi samaradorligini oshirish uchun shaxslar, guruhlar va resurslarni bog'lash imkoniyatiga ega bo'lib, kompaniyalar va mijozlar o'rtasidagi muhim o'zaro aloqalarni osonlashtirishga yordam beradi. Tanlangan omillar orasida ekonometrik tahlil yordamida, O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsuloti hajmining raqamli iqtisodiyot sharoitidagi o'zgarish modeli aniqlangan. Buning uchun avvalo, bu omillar o'rtasidagi umumiy va maxsus korrelyatsiya darajasi hisoblangan (1-jadval).

1-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulot hajmining omillar bilan korrelyatsion bog'lanish darajasi.

	YAIM	INTFOY	MOBAL	INTKOR	INTACC
YAIM	1				
INTFOY	0.986981	1			
MOBAL	0.730989	0.792349	1		
INTKOR	0.98437	0.684495	0.708376	1	
INTACC	0.974688	0.756793	0.621601	0.641791	1

Jadvaldagi raqamlar O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsulotini hisoblashda ishlatiladi. INTUSER mamlakatning umumiy internet foydalanuvchilari sonini bildiradi (r YAIM, INTFOY = 0.986981), MOBAL mobil abonentlar sonini bildiradi (r YAIM, INTFOY = 0.730989), INTKOR bizneslar sonini bildiradi (r YAIM, INTKOR = 0.730989), va INTACC keng polosali internetga kirish huquqiga ega odamlar sonini bildiradi (r YAIM, INTACC = 0.730989). Ushbu barcha ma'lumotlar o'rtasida yuqori bog'lanish mavjud. Tanlangan omillar o'rtasida multikollinearlik yo'qligiga qaramay, regressiya tenglamasini Stata yordamida hisoblash mumkin, chunki omillar ko'rsatkichlarini kuzatilgan bog'lanishga asoslanib logarifmlash orqali hisoblash mumkin, $r_{x1, x2} < 0.8$. (Jadval 2).

2-jadval. Raqamli iqtisodiyot sharoitida O'zbekiston Respublikasining yalpi ichki mahsulot hajmidagi o'zgarishlar regressiya tenglamasi parametrlari va ularning sifat mezonlari.

Erksiz omil: LNYAIM				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNINTFOY	0.453813	0.106091	4.2775825	0.0005
LNMOBAL	-0.048803	0.041305	-1.1815228	0.0021
LNINTACC	0.848730	0.196946	4.3094461	0.0005
LNINTKOR	0.111043	0.048379	2.2952952	0.0356
C	-2.088269	1.723236	-1.211830	0.2432
R-kvadrat	0.997015			10.99539
Tuzatilgan R-kvadrat	0.996269			1.614075
Regressiya SE	0.098593	Akaike axborot mezoni		-1.591369
Qoldiqlar yig'indi kvadrati	0.155530	Shvarts mezoni		-1.342674
Log-likeliq	21.70938	Hannan-Quinn mezoni		-1.537396
F-statistika	1336.054	Durbin-Uotson stat'istiği		1.988438
Prob(F-statistika)	0.000000			

Internet foydalanuvchilari sonining logarifmik o'zgartirishlari, LNYAIM o'zgarishlariga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatishini namoyish etadi (LNYAIM). Aniqroq aytganda, LNINTFOY bir birlikka o'shsa, boshqa barcha o'zgaruvchilar bir xil bo'lsa, LNYAIM 0.453813 birlikka oshadi. Bu esa, Internet foydalanuvchilari sonining oshishi YAIM o'zgarishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Ushbu bog'liqlikning statistik ahamiyati uning tasodifan yuzaga kelganligini inkor etadi va uning ishonchligini tasdiqlaydi.

Shunga o'xshash tarzda, mobil aloqa orqali Internetga ulanish foydalanuvchilari sonining logarifmik o'zgartirishlari, LNYAIM-ga statistika jihatidan salbiy ta'sir ko'rsatadi. Boshqa barcha omillar o'zgarmasa, LNMOBAL bir birlikka oshishi LNYAIM ni 0.048803 birlikka kamayishiga olib keladi. Bu, mobil aloqa abonentlarining sonining oshishi bilan YAIM o'zgarishlarining kamayishi o'rtasida bog'liqlik borligini anglatadi. Ushbu ta'sirning statistik ahamiyati uning haqiqiylikni tasdiqlaydi va mobil aloqaning iqtisodiy o'sishga Internetdan foydalanishga qaraganda alohida ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi.

Onlayn bizneslar va tashkilotlar sonining logarifmik o'zgartirishlari (LNINTACC) LNYAIM-ga ijobiy va statistik jihatdan sezilarli ta'sir ko'rsatishini namoyish etadi. Boshqa barcha omillar bir xil bo'lsa, LNINTACC bir birlikka o'shsa, LNYAIM 0.848730 birlikka oshadi. Bu, bizneslar va tashkilotlar Internetga ko'proq kirish huquqiga ega bo'lganda, YAIM ning qancha oshishini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, keng polosali Internetga kirish huquqiga ega bo'lgan shaxslar sonining logarifmik o'zgartirishlari (LNINTKOR) LNYAIM-ga ijobiy va statistik jihatdan ahamiyatli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Boshqa barcha omillar o'zgarmasa, LNINTKOR bir birlikka o'shsa, LNYAIM 0.111043 birlikka oshadi. Bu, keng polosali Internetga kirishni kengaytirish iqtisodiy o'sishga bevosita va ijobiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Shuning uchun, hukumatlar Internetga kirishni oshirish va uning barcha fuqarolar uchun mavjudligini ta'minlashga oid loyihalarga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot uchun biz O'zbekiston Respublikasining YAIM o'sishini raqamli iqtisodiyot bilan bog'lab tushuntiradigan modelni iqtisodiy tahlil yordamida ishlab chiqdik. Avvalo, omillarning umumiy va aniq bog'liqlik darajalari baholandi. Tadqiqot natijalari YAIM va keng polosali internetga ulangan odamlar soni, internetga ulangan korxonalar, mobil abonentlar va internet foydalanuvchilari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

So'ngra, Stata dasturidan foydalanib, omil ko'rsatkichlarining logarifmik modifikatsiyasini hisobga olgan holda regressiya tenglamasi yaratildi. Yakuniy modelning tushuntirish imkoniyatlari R-kvadrat va o'zgartirilgan R-kvadrat qiymatlari bilan namoyish etildi. Regressiya tenglamasining koeffitsientlari har bir o'zgaruvchining YAIMdagi o'zgarishlarga bo'lgan miqdoriy ta'sirini ko'rsatdi.

Ma'lumotlarga ko'ra, mobil aloqa abonentlarining soni YAIMdagi o'zgarishlar bilan salbiy bog'liq bo'lsa, internet foydalanuvchilarining soni YAIMdagi o'zgarishlar bilan musbat bog'liqdir. Bundan tashqari, internetga ulangan kompaniyalar va tashkilotlar sonining oshishi hamda xususiy foydalanuvchilar uchun keng polosali internetga kirishning osonlashishi YAIMdagi tebranishlarning sezilarli yaxshilanishi bilan bog'liq bo'ldi.

Regressiya tenglamasidan muhim ma'lumotlarni chiqarish uchun tadqiqot statistika ahamiyati va iqtisodiy talqinni birlashtirdi. Masalan, natijalar mobil qurilmalarning noto'g'ri foydalanilishi YAIMni kamaytirishi va internet tezligini sekinlashtirishi mumkinligini ko'rsatdi. Bundan tashqari, internet foydalanuvchilari bazasini kengaytirish va biznesning o'sishi uchun raqamli aloqalarni yaxshilashning afzalliklari, internetning global iqtisodiyotni o'zgartirishdagi transformatsion rolini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Киршин А. Качество современного экономического роста в условиях интеллектуализации экономики: автореф. дис. ... это д-ра. наук /И.А. Киршин. – Казань, 2009. – 44 с. <https://www.nbrb.by/bv/articles/10839.pdf>;
2. Бабаев Б.Д. Экономический рост: расширенная трактовка. Качество экономического роста / Б.Д. Бабаев, С.П. Дубровский // Экономика образования. – 2015. – № 1. – С. 33–38.;
3. Bruno M. (1982). Input Price Shocks and the Slowdown in Economic Growth: The Case of UK Manufacturing // The Review of Economic Studies. Vol. 49, No. 5. P. 679-705;
4. Авдокушин Э.Ф. Инклюзивное развитие: основные направления, базовые предложения и возможные ограничения / Е.Ф. Авдокушин, В.Н. Иванова // Вопросы новой экономики. – 2014. – № 3. – С. 4–13.
5. Лавров Э.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. - 214 с.
6. Easterly W. It's Not Factor Accumulation: Stylized Facts and Growth Models: World Bank Working Papers. 2000. Nov.
7. Grossman G., Helpman E. _ Quality Ladders in the Theory of Growth //Review of Economic Studies. 1991. Vol. 58. P. 43-61.
8. Теняков И.М. Качество экономического роста как фактор национального развития: Дисс. ... конфеты. экономические науки. -М., 2007. С. 59-60.
9. Ноткин Л.И. Интенсивный тип расширенного воспроизводства //Проблемы экономической науки и практики. -М., 1972;
10. Lane Neal. Advancing the Digital Economy into the 21st Century (Assistant to the US President for Science and Technology), 1999;
11. Messenbourg Thomas. Measuring the Digital Economy (US Bureau of the Census), 2001; Easterly W. Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions //Quarterly Journal of Economics. 1997. Vol. 112. N 4 . R 1203-1250 ;
12. Бошаева Н. Управление экономическим ростом. -М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2004. -С. 74-75.;
13. Кузнецова Н.П. Экономический рост: история и современность. -СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2001. С. 14.;
14. Romer, P. (1986) Increasing Returns and Long Run Growth, Journal of Political Economy, Vol.94(5) pp. 1002-1037;
15. Губанов С.С. Темпы роста и воздействие на никнейм государства. // Экономический рост и вектор развития современной России. /Под ред. К. А. Хубиева. - М.: Экономический факультет МГУ, ТЭИС, 2004. -С. 39.;
16. Sachs J. (1997) Fundamental Sources of Long-Run Growth // American Economic Review Papers and Proceedings. Vol. 87. No. 2 . P.;
17. Stevenson V., Wolfers J. Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox // Brooking Papers on Economic Activity, 2008. 1. P. 1-87. ;
18. Tapscott Don . The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, 1996;
19. Tobin J. Economic Growth as an Objective of Government Policy // American Economic Review. 1964. May. No. 54. P. 1- 20.;
20. TW Swan, Economic Growth and Capital Accumulation, Economic Record, 32 (1956), 334–361.;
21. Комков В. Экономическая правда при нулевом качестве: особенности и последствия. <https://www.nbrb.by/bv/articles/10839.pdf>;
22. Yoo , S.-H. (2003). Does information technology contribute to economic growth in developing countries? A cross-country analysis. Applied Economics Letters, 10, 679–682. <https://doi.org/10.1080/1350485032000138971>.
23. UK Government Office for Science. The Internet of Things: making the most of the Second Digital Revolution. – URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/409774/14-1230-internet-of-things-review.pdf (02.05.2017).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

